

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI HAMDA AUDITORIYA HAMKORLIGI DOIRASIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.

Qundiz PIRIMBETOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*

q0643046@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7438-0303

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi kunda ko'plab sohalarda jadal rivojlanib borayotgan sun'iy intellektning Ommaviy axborot vositalari va auditoriya hamkorligidagi tutgan o'rni, shu bilan bir qatorda jamiyat va ommaga ta'siri to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.*

Kalit so'zlar: kollabrativ, IQ test, dezinformatsiya, diffuziya, domen, algoritim, media kopyirayter, generativ.

Kirish

Butun jahon OAV olamida kundan kunga yangiliklar ko'payib bormoqda, har bir sohada bo'lgani singari jamiyatning turli xil qatlamlari doirasida ham ommaviy axborot vositalari bilan aloqadorlik qilish sabablari ortib bormoqda. Turli xil ma'lumot almashuvlar, axborot qabul qilish va yetkazishda nafaqat insoniyat idrokidan balki sun'iy intellektidan unumli foydalanish ham OAV faoliyatini yaxshilashda katta ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda sun'iy intellektning hayotimizga kirib kelishi juda katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari va auditoriya o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash maqsadida sun'iy intellektidan foydalanila boshlandi, chunki jamiyatning talabini yuqori darajada sifatli va imkon

qadar qisqa vaqt ichida qondirish muhim omil ekani OAVning o'z oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri hisoblanadi. Hozirga kelib ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoqlar orqali olinadigan axborotlar har bir inson hayotida doimiy ehtiyojga aylandi. Bu esa OAVlarning yagona maqsadi axborot tarqatish degan fikrni anglatmaydi. Shunga ko'ra, ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hayotimizda tutgan o'rni va asosiy funksiyalarini tushunish zarurati tug'iladi [1]. Ommaviy axborot vositalarining zamonaviy jamiyatdagi o'rni ularning hozirgi voqea va jarayonlarga tezkor munosabatda bo'lishi va ularni efirga uzatish qobiliyati bilan belgilanadi. Qisqa vaqt ichida jamiyat barcha ommaviy axborot vositalari sodir bo'layotgan voqealarga bir xil baho beradigan holatdan turli ommaviy axborot vositalarida bir xil haqiqatga mos tarzda harakat boshlagan.

Natija va mulohazalar

Sun'iy intellektning OAV sohasiga kirib kelishi turli xil davlatlarda har xil vaqtlarda sodir bo'lgan. Ilk bor Amerikada 2021 yilda OpenAI taqdim etildi SLAB, matn takliflaridan real tasvirlarni yaratishi mumkin bo'lgan chuqur o'rganish modeli joriy etildi. Bu birinchi keng tan olingan ommaviy axborot doirasida tijorat generativ vositasi edi. Shundan beri, 100 dan ortiq asboblarda Ommaviy axborot vositalarida va boshqa domenlarda Generativ AI bilan bog'liq barcha jabhalarda, jumladan, san'at, musiqa, marketing va boshqalarda ilovalar bilan ishlab chiqarildi.

Bu singari zamonaviy vositalardan foydalanish o'z o'rnida katta qulayliklar yaratdi. Agar siz Generativ AI nima ekanligiga qiziqsangiz, keling, quyida qisqacha muhokama qilaylik. Umumiy AI – ixtisoslashtirilgan sun'iy intellekt (AI) domeni - real matn, audio, tasvir yoki videolarni yaratish uchun ilg'or algoritmlardan foydalanadi. Eng muhimi, Generativ AI 2014 yilga borib taqaladi GANlar (Generative Adversarial Networks) joriy etildi. GANlar hech qachon mavjud bo'lmagan odamlarning jonli tasvirlarini yaratishga qodir bo'lgan eng qadimgi modellar edi. Undan keyin, Afsuski (Variatsion avtokoderlar), Diffuziya modellariva

Transformers modellar Generativ AIning asosiga aylandi. Aynan shu o'rinda juda ko'plab sohalarda sun'iy intellektning faoliyatini oshirish harakatlari boshlandi. Generativ AI 2022-yilning noyabr oyida OpenAI taqdim etilganida katta e'tiborga sazovor bo'ldi GPT chat – a Katta til modeli (LLM) insonga o'xshash matn yaratishi va qiziqarli suhbatlarga ega bo'lishi mumkin. Chiqarilganidan besh kun o'tgach, ChatGPT o'tib ketdi 1 million foydalanuvchi qamrab oldi [2]

ChatGPT kabi sun'iy intellektidan foydalanish ijodkorlikning yangi vositalar yordamida faoliyat yuritish qiziqishini orttirdi, ular oldidagi turli xil to'siqlarni butunlay olib tashladi. Jurnalistlar, ssenariy mualliflari, ijtimoiy media kopirayterlari, blog mualliflari va hikoyachilar bir zumda qiziqarli kontent yaratish uchun LLMlardan foydalanishlari keng miqyosida kuzatila boshladi.

Biroq, sun'iy intellektga asoslangan kontent yaratish Google kabi qidiruv tizimlari bunday kontentni tartiblashi yoki bermasligi haqida munozaralarni keltirib chiqardi. Google yaqinda buni eslatib o'tdi ya'ni kontentni qanday yaratilganidan qat'i nazar, tajriba, samara, obro'lilik va ishonchlilikka ko'ra tartiblaydi. Ammo, agar kimdir qidiruv natijalarini manipulyatsiya qilish uchun sun'iy intellektidan foydalanishni rejalashtirsa, bu ishlamaydi.

Sun'iy intellektning ommaviy axborot vositalari doirasida samaradorlik, shaxsiylashtirish va miqyoslash kabi ulkan afzalliklariga qaramay, u bilan bog'liq potentsial xavf va salbiy tomonlar ham mavjud. Bular [3].

1. Ish joyini almashtirish

Goldman Sachs diagnostik ma'lumotlariga ko'ra, 300 million ishchining o'rnini 2025 yilga kelib sun'iy intellekt egallash ehtimoli katta. Bu holat o'z o'rnida juda ko'p o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Agar nazorat qilinmasa, AI tizimlar insoniyatni jiddiy iqtisodiy tanazzulga olib kelishi mumkin.

2. Soxta kontent

Siyosat olamida yangilik qilish maqsadida 2018-yilda kinorejissyor Jordan Pile va Buz Fiydelar realistik maqolaga asoslangan holda lavha suratga olishdiatga olishdi. Ushbu qisqa metrajli filmda AQShning sobiq prezidenti Barak Obamaning kelajakda sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish va uning turli xil salbiy oqibatlari bo'lishi mumkinligi haqida aytgan fikrlariga e'tibor qaratilgan. Unda yolg'on yolg'on ma'lumotlar va dezinformatsiyalarni tarqatish uchun kimningdir yuzi va ovozidan foydalanish qanchalik oson ekanligi ta'kidlangan.

Yaqinda, 2023-yil mart oyida sobiq prezident Trampning politsiya tomonidan ushlab turilgan sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan suratlari barcha ijtimoiy tarmoqlarda keng qamrovda aylandi. Yaratuvchi Eliot Xyuz tasvirlar va eng so'ngi versiyadagi sun'iy intellekt MidJourney V5 yordamida yaratilganligini tasdiqladi.

Eliot Higgins
@EliotHiggins · [Follow](#)

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest.

2:22 AM · Mar 21, 2023

37.6K

Reply

Copy link

[Read 1.8K replies](#)

Aynan ushbu surat ham OAV doirasida sun'iy intellektning qay darajada dolzarb ekanini ifodalab beradi [4]. Bu singari soxta ma'lumotlarni yaratish va jamiyatda turli xil ko'ngilsizliklarga sabab bo'lish singari bir qator masallalar albatta sun'iy intellektdan noto'g'ri maqsadda foydalanilyotganidan darakdir. Chunki bu vosita insonlar uchun yaratilgan va shu sababli ommaviy axborot vositalaridagi turli xil konentlar sinchiklab tekshruvdan o'tkazilishi lozim. Shunday qilib, ommaviy axborot vositalarida sun'iy intellektdan foydalanish soxta kontentning katta oqimini keltirib chiqarishi mumkin, uni tekshirish va tartibga solish qiyin bo'ladi.

Xulosa

Sun'iy intellekt yaratilishi va ommaviy axborot vositalarida undan foydalanish shubhasiz, yangilikdir. Bu ko'plab sohalarda faoliyat olib boruvchi shaxslarga, ayniqsa ommaviy axborot vositalariga ularning ijodkorligi va mahsuldorligini oshirishga yordam beradi. Shu sabab, generativ sun'iy intellektning kelajagi juda qiziqarli biroq o'ziga xos tarzda salbiy taraflardan ham holi emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Sojid Hoziq, "Ommaviy axborot vositalarida sun'iy intellekt: generativ sun'iy intellekt media va o'yin-kulgi sanoatini qanday yangilaydi," 2023.
- [2] Turing, *The Essential Turing: the ideas that gave birth to the computer age* (en), Oxford: Clarendon Press, 2004.
- [3] Qosimova Nargis, *Internet jurnalistikaning texnologik asoslari*, 2012.
- [4] Amanullayev B. B., Abdurahimov A. O., "International scientific and practical conference," in *Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida ta'lim iqtisodiyoti va menejmentida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish va uning elektron ta'limdagi roli*, 2024.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MASS MEDIA AND AUDIENCE PARTICIPATION.

Kundyz Pyrymbetova

Abstract: *In this article, you will get information about the role of artificial intelligence, which is rapidly developing in many fields today, in media and audience cooperation, as well as its impact on society and the public.*

Keywords: collaborative, IQ test, disinformation, diffusion, domain, algorithm, media, copywriter, generative.